

DOI: 10.5281/zenodo.14617452

კოსმოსური სხივების ერთ-წლიანი ვარიაციები

გიორგი ვანიშვილი

ფიზიკა-მათემატიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 26, ანა პოლიტკოვსკაიას ქ., თბილისი, საქართველო

g.vanishvili@sou.edu.ge

ONE-YEAR VARIATIONS OF COSMIC RAYS

Giorgi Vanishvili

Candidate of Physics and Mathematical Sciences, Sokhumi State University,

26, Anna Politkovskaya St., Tbilisi, Georgia

g.vanishvili@sou.edu.ge

Abstract. The continuous data of cosmic rays of soft component flux intensity, obtained from two geographical points of the World Wide Network of cosmic rays stations, located in Canada (Deep River) and British Columbia (Mount Wellington), were analyzed to reveal the one-year variations of the cosmic rays. Using Mansurov's classification of two different types of Interplanetary Magnetic Field's strength direction (positive polarity) directed Away from the Sun, and (negative polarity) directed Towards the Sun were used to separate the data obtained during two different polarities from each other. For every 27 days of cosmic rays' data observations was used the formula (1). observational material of seven years, namely from 1977 to 1984 was used. For each year were processed 14 points using the formula (1). 7.5 angular degree inclination of the ecliptic plane to the Solar Bipolar Magnetic Field Equator served as the principal criterion for the article, to reveal annual variations of the intensity of the observed cosmic rays' flux's intensity. At the same time, the fact of variation of the distance between the Earth, moving across the Ecliptic and the HelioSpheric Neutral Current Sheet, which in its turn is the magnetically neutral area and causes influence on the Geomagnetic Field without magnetic pressure from the Sun, and therefore affects rotational speed of the Earth around its axes of rotation, produces the summary effect of annual variations of the cosmic rays' intensity, observed on the earth. The essence of this article is not the true variations of the cosmic rays originating from the Centers of the Galaxies or neutron stars, but the indication of electromagnetic processes in near Sun and near-Earth space, which affect the propagation of the Cosmic Rays.

Keywords: Galactic Cosmic Rays, Solar Cosmic rays, Cosmic Rays Intensity, Cosmic Rays Hard Component, Cosmic Rays Soft Component, Cosmic Rays Meson Component, Cosmic rays Neutron Component, Cosmic rays Variations, World-Wide Network of Cosmic Rays Stations, Forbush-Effect, HeioSphere, Heliospheric Neutral Current Sheet, HelioEquator, Ecliptic Plane, HemiSphere, Annihilation, Iinterplanetary Space, Interplanetary Magnetic Field, Astronomical Unit, Geomagnetic Field, Asthenosphere, HelioMeridian.

საკვანძო სიტყვები

გალაქტიკური კოსმოსური სხივები, მზიური კოსმოსური სხივები, კოსმოსური სხივების ინტენსივობა, კოსმოსური სხივების ხისტი კომპონენტი, კოსმოსური სხივების რბილი

კომპონენტა, კოსმოსური სხივების მეზონური კომპონენტა, კოსმოსტური სხივების ნეიტრონული კომპონენტა, კოსმოსური სხივების ვარიაციები, კოსმოსური სადგურების მსოფლიო ქსელი, ფორბუმ-ეფექტი, ჰელიოსფერო, ჰელიოსფეროს ნეიტრალური დენების შრე, ჰელიოეკვატორი, ეკლიპტიკის სიბრტყე, ჰემისფერო, ანიჰილაცია, პლანეტათშორის სივრცე, პლანეტათშორისი მაგნიტური ველი. ასტრონომიული ერთეული, გეომაგნიტური ველი. ასტენოსფერო, ჰელიომერიდიანი.

შესავალი

კოსმოსური სხივების პირველადი გამოსხივება შედის ურთიერთქმედებაში მისი გავრცელების გზაზე არსებული ნივთიერების ნაწილაკებთან, ხდება ე.წ. მეორადი ნაწილაკების დაბადება. გალაქტიკის ცენტრიდან წამოსული კოსმოსური სხივების პირველადი ნაწილაკები პროტონებისა და ატომბირთვების სახით, გაივლიან დედამიწის ატმოსფეროში, ატმოსფეროს ნაწილაკებთან მათი ურთიერთქმედების შედეგად წარმოიქმნებიან მეორადი ნაწილაკები, რომელთა ნაკადის ინტენსივობის რეგისტრაცია ხდება დედამიწის ზედაპირზე არსებული ნაწილაკების მთვლელების საშუალებით.

მეორადი კოსმოსური სხივების სიმრავლე ორი ნაწილისაგან შედგება. ელექტრონები, ფოტონები, ნეიტრონები, პოზიტრონები, პროტონები წარმოადგენენ მესამე თაობის ელემენტალურ ნაწილაკებს და მათ ეწოდებათ კოსმოსური სხივების რბილი კომპონენტა, ხოლო μ -ეზონები ($\mu+$, $\mu-$) წარმოადგენენ მეორე თაობის ელემენტალურ ნაწილაკებს და მათ ეწოდებათ კოსმოსური სხივების ხისტი კომპონენტა. მათი მასა ელექტრონის მასაზე 208-ჯერ მეტია. მათი რეგისტრაცია ხდება სპეციალური მთვლელის საშუალებით, რომელსაც მეზონური ტელესკოპი ეწოდება, ხოლო კოსმოსური სხივების რბილი კომპონენტის რეგისტრაცია ხდება სპეციალური ხელსაწყოთი, რომელსაც ნეიტრონული მონიტორი ეწოდება. ამერიკელი ფიზიკისის სიმპსონის ინიციატივით განხორციელდა კოსმოსური სხივების რეგისტრაციისათვის განკუთვნილი კოსმოსური სხივების სადგურების მსოფლიო ქსელის შექმნა. კოსმოსური სხივების მსოფლიო ქსელი მოიცავს როგორც ნეიტრონული მონიტორების, ასევე მეზონური ტელესკოპების კომპლექსებს.

ამოცანები, მასალები და მეთოდები.

დედამიწა მოძრაობს მზის ირგვლივ სიბრტყეზე, რომელსაც ეკლიპტიკის სიბრტყე ეწოდება. დედამიწა და მზე წარმოადგენილია სფეროს სახით. პოლუსების შემაერთებელი წრფის, როგორც ბრუნვის ღერძის მიმართ მართობულად გამავალ სიბრტყეს, ეკვატორულ სიბრტყე ეწოდება.

ეკლიპტიკის სიბრტყე დახრილია ჰელიოეკვატორის სიბრტყის მიმართ 7.5 გრადუსიანი კუთხით. ამტომ, მზის ირგვლივ მოძრავი დადამიწა ნახევარი წლის განმავლობაში მოქცეულია მზის მაგნიტური ველის სამხრეთ ნახევარსფეროში (ჰელიოსფეროს შემადგენელ სამხრეთ ჰემი-სფეროში და ნახევარი წლის განმავლობაში მოქცეულია მზის მაგნიტური ველის ჩრდილოეთ ნახევარსფეროში (ჰელიოსფეროს შემადგენელ ჩრდილოეთ ჰემი-სფეროში).

ეკლიპტიკის სიბრტყისა და ჰელიოეკვატორის სიბრტყის გადაკვეთის წერტილები ცნობილია, როგორც გაზაფხულისა და შემოდგომის დღე-ღამე ტოლობის წერტილები (21 მარტი და 21 სექტემბერი).

ეკლიპტიკისა და ჰელიოეკვატორის აღმწერ მრუდ წირებზე მოთავსებულ და ჰელიოსფერის ერთი და იმავე მერიდიანზე მდებარე და ჰელიოეკვატორიდან მაქსიმალურად დაშორებულ ეკლიპტიკის წერტილებს ეწოდებათ ზაფხულისა და ზამთრის მზებუდობის წერტილები (21 ივნისი და 21 დეკემბერი).

ჰელიოეკვატორი არ არის ბრტყელი არამედ გოფირებულია და არსებითად იცვლის თავის ფორმას მზის ერთი შემობრუნებიდან მეორე შემობრუნებამდე.

მზის მახასიათებელი პარამეტრები (მასა, რადიუსი, და კუთხური სიჩქარე) იწვევენ მზის მაგნიტური ველის შემადგენელი უწყვეტი მაგნიტური ძალწირების გაწელვას ჰელიო ეკვატორულ არეში, რამოდენიმე ათეულ ასტრონომიულ ერთეულზე მეტ მანძილზე, და შედეგად მიიღება ურთიერთსაწინააღმდეგო მიმართულებით მოძრავი ძალწირების კონები დაშორებული ერთმანეთისაგან გაცილებით მცირე მანძილით, მათი გაწელვის მანძილთან შედარებით. ეს თავის მხრივ წარმოქმნის ე.წ. ნეიტრალური დენების ფენას (ურთიერთ საწინააღმდეგო მიმართულებით მოძრავი მაგნიტური ძალწირები არ იწვევენ ანიჰილაციას, მაგრამ იწვევენ ურთიერთ საწინააღმდეგოდ მოძრავი მაგნიტური ველების მიერ შექმნილი ჯამური ელექტრული ველების განეიტრალებას.

საპლანეტათშორისო სივრცეში ყალიბდება ე.წ. ნეიტრალური დენების ფენა, რომელიც ასევე გოფირებულია ჰელიომაგნიტური ეკვატორის სტრუქტურის შესაბამისად, და დინამიკურად გადაადგილდება მზის მახლობელ კოსმოსურ სივრცეში და ბრუნავს რა მზესთან ერთად. დედამიწა და მისი მიდამოები აღმოჩნდება მზის ირგვლივ ერთი შემობრუნების განმავლობაში, მაგნიტური ნაკადის შიგნით, რომლის ძალწირების მიმართულება შეესაბამება დედამიწის არსებობას ჰელიოეკვატორის სამხრეთით ან ჩრდილოეთით არსებულ ჰელიო-ჰემი-სფეროში. ჰელიოსფერის ზედა და ქვედა ჰემი-სფერულ ნაწილში დედამიწის მიდამოების მოქცევის შედეგად წარმოშობილი განსხვავებების ამსახველი ეფექტის მკაფიოდ გამოყოფა საკაოდ ძნელია. ე.ი. ჰელიოეკვატორის მიმართ, ჰელიომერიდიანული მიმართულების გასვრივ დედამიწის მოქცევის შედეგად დამზერლი გეომაგნიტური ეფექტების და მათ შორის განსხვავებების ზუსტად ასახვა წარმოადგენს გადასაჭრელ პრობლემას. მსგავსი სიტუაცია მკაფიოდ განისაზღვრება იშვიათ შემთხვევაში, და მხოლოდ დროის მხოლოდ მცირე შუალედების განმავლობაში დაიკვირვება დედამიწის მოქცევა საპლანეტათშორისო სივრცის შემადგენელი ნეიტრალური დენების შრის შიგნით.

განსხვავებული ეფექტის მკაფიოდ იდენტიფიცირება, რომელიც შეესაბამება დედამიწის მიმდებარე კოსმოსური სივრცის კუთვნილი ზედაპირისა და ჰელიოსფეროს ნეიტრალური ფენის ურთიერთ დაცილების მოვლენას, რომელიც დაკვირვებადია მზის მერიდიანული მიმართულების გასწვრივ, ჰელიოსფეროს ორი სხვადასხვა წერტილის მიხედვით, საკმაოდ რთული ამოცანაა. (ეს სიტუაციები იშვიათად არის მკაფიოდ განსაზღვრული და მხოლოდ დროის მოკლე მონაკვეთებზე, პლანეტათშორისი გარემოს ნეიტრალური ფენის ბრუნვად სურათში.)

დედამიწა მზის ირგვლივ, თავისი მოძრაობის გზაზე იცვლის მდებარეობას და დაშორებას მზის მაგნიტური პოლუსების მიმართ: კერძოდ, მოთავსებულია ან ჰელიოეკვატორის ზემოთ, ჩრდილოეთ ნახევარსფეროში, ან ჰელიო-ეკვატორის ქვემოთ, სამხრეთ ნახევარსფეროში. შესაბამისად იცვლება დედამიწის ფარგლებში დარეგისტრირებული საპლანეტათშორისო მაგნიტური ველის ძალწირების პოლარობა. არსებობს მზის მაგნიტური ველის შესაბამისი მაგნიტური ძალწირების ორი

მიმართულება: მიმართული მზიდან (+ დადებითი პოლარობა) და მიმართული მზისკენ (-უარყოფითი პოლარობა) [3].

“მანსუროვის ჰიპოთეზა მიიჩნევს, რომ დადებითი (უარყოფითი) კორელაცია არსებობს საპლანეტათმორისი მაგნიტური ველის B მაგნიტური დამაბულობის y ღერძის გასწვრივ მოქმედ B_y კომპონენტასა და ზედაპირული წნევის ანომალიას შორის სამხრეთ (ჩრდილოეთ) ნახევარსფეროში” [4]

ეს ნიშნავს, რომ მანსურავის ჰიპოთეზის თანახმად, არსებობს დადებითი კორელაცია საპლანეტათმორისი მაგნიტური ველის მაგნიტური დამაბულობის B_y კომპონენტასა და ზედაპირული წნევის ანომალიას შორის ჰელიოსფეროს ზედა ნახევარსფეროში, ე.ი. სამხრეთ ნახევარსფეროში, და უარყოფითი კორელაცია ჩრდილოეთ ნახევარსფეროში. ამიტომ შეიძლება ითქვას, რომ საპლანეტათმორისი ანუ მზის მაგნიტური ველის ძალწირებს აქვთ “დადებითი” მიმართულება, როდესაც დედამიწა მოთავსებული ჰელიოსფერის სამხრეთ ნახევარსფეროში, და აქვთ უარყოფითი მიმართულება – ჰელიოსფეროს ჩრდილოეთ ნახევარსფეროში. შესაბამისად, დადებითი და უარყოფითი მიმართულება აღნიშნულია “+” და “-” ნიშნით.

ამრიგად, დედამიწა მზის ირგვლივ ორბიტაზე მოძრაობისას 6 თვე იმყოფება ჰელიოსფეროს სამხრეთ ნახევარსფეროში და საპლანეტათმორისი მაგნიტური ველის მიმართულება დადებითია (პირდაპირ Forward არის მიმართული, და დანარჩენი 6 თვე იმყოფება ჰელიოსფეროს ჩრდილოეთ ნახევარსფეროში და საპლანეტათმორისი მაგნიტური ველის მიმართულება უარყოფითია (შებრუნებით “Backward არის მიმართული).

გაზაფხულისა და შემოდგომის ბუნიობის (დღე-ღამ სწორობის) წერტილებში ხდება დედამიწის გადასვლა ჰელიოსფეროს შემადგენელი სამხრეთი ნახევარსფეროდან ჰელიოსფეროს შემადგენელ ჩრდილოეთ ნახევარსფეროში, და პირიქით, უწყვეტად.

გარდა ამისა, უნდა აღინიშნოს ის ფაქტი, რომ დედამიწის მაგნიტური ველისაგან განსხვავებით, საპლანეტათმორისო სივრცეში არსებული მზის მაგნიტური ველი გამოიკვეთება განსაკუთრებული გამორჩეულობით, ჩვეულებრივი პლანეტარული მაგნიტური ველებისაგან, იმის გამო მზის მასა, რადიუსი, და მზის საკუთარი საკუთარი ღერძის ირგვლივ ბრუნვის სიჩქარით წარმოშობილი ცენტრიდანული ძალები გაცილებით მეტია მზის მაგნიტური ძალწირების დამაბულობის სიდიდეზე, რაც, აიძულებს მზის მაგნიტური ველის ძალწირებს, რომ ჰელიოეკვატორთან მიახლოებისას მოხდეს ძალწირების გაწეღვა რამოდენიმე ათეულ ასტრონომიულ ერთეულზე, რის შედეგადაც წარმოიქმნება ე.წ. ჰელიოსფეროს ნეიტრალური დენების შრე, რომელშიც ურთიერთ საწინააღმდეგო მიმართულებით მოძრაობენ საპლანეტათმორისო სივრცეში გაწეილი ჰელიოსფეროს მაგნიტური ველის ძეღწირები. ამიტომ, ჰელიო ეკვატორის სივრცეში გაწეილი საპლანეტათმორისო მაგნიტური ველის ძალწირების ერთობლიობა ქმნის ე.წ. ჰელიოსფეროს ნეიტრალურ დენების შრეს. იგი წარმოადგენს ურთიერთსაწინააღმდეგო მიმართულებით მიმართული და მცირე მანძილებით დაშორებული ძალწირების ერთობლიობას, რომლის ჯამური მაგნიტური ველი ნულის ტოლია. ამიტომ, როდესაც დედამიწა თავისი მზის ირგვლივ ორბიტაზე მოძრაობის პროცესში აღმოჩნდება ნეიტრალური დენების შრის არეში, დედამიწის საკუთარი ბრუნვის ღერძის ირგვლივ ბრუნვის კუთხური სიჩქარე იზრდება იმის გამო, რომ მზის ქარის მიერ განვითარებული წნევის ძალა მიისწრაფის ნულისაკენ, და შედეგად დედამიწის მზის მხარეს არსებული და დედამიწის მზის საწინაარმდეგო მხარეს არსებული გეომაგნიტური ველის რადიუსები, თითქმის ხდება თანატოლი და

შედეგად, დედამიწის დღე-ღამური ბრუნვის პერიოდი სწრაფად მცირდება, ხოლო როდესაც დედამიწა გამოდის ნეიტრალური შრის არედან, დედამიწის დღე-ღამური ბრუნვის პერიოდი კვლავ იზრდება, და უბრუნდება პირვანდელ მნიშვნელობას. მართალია დედამიწის ბრუნვის კუთხური სიჩქარის ცვლილება ნანოწამების რიგისაა, მაგრამ დედამიწის მასისა და რადიუსის გათვალისწინებით, წარმოშობილი ცენტრიდანული და ცენტრისკენული ძალები საკმარისია ასრტენოსფეროში მოტივტივე ფილაქნების დასამძვრელად, რაც ტექტონიკურ ცვლილებებს იწვევს და მივყევართ ძლიერ და დამანგრეველ მიწისძვრებამდე.

ამრიგად, ჰელიოეკვატორი არ წარმოადგენს დედამიწის ეკვატორის მსგავს ერთგვაროვან და უცვლელი სიმრუდის რადიუსის მქონე ზედაპირას არამედ, რამოდენიმე ასტრონომიულ ერთეულზე გაწილილ ვიწრო მაგნიტურ ნეიტრალურ და გოფრირებულ ფენას, რომელსაც არა აქვს უცვლელი სტრუქტურა დროში და სივრცეში და რომლის კონფიგურაციის შესახებ რეგულარილად აქვეყნებს საჯარო ინფორმაციას ვილკოქსის მაგნიტური ობსერვატორია ამერიკის შეერთებულ შტატებში.

ზემოთ მოყვანილი მსჯელობიდან გამომდინარე, შერჩეული იქნა გალაქტიკური კოსმოსური სხივების სადგურების მსოფლიო ქსელიდან ნეიტრონული მონიტორების – კოსმოსური გამოსხივების შემადგენელი რბილი კომპონენტის ინტენსივობის აღმრიცხველი კოსმოსური სხივების ორი სადგურის, დიპ-რივერის (კანადა) და მთა ველინგტონის (ტასმანია) დღე-ღამური მონაცემები 1977 წლიდან 1984 წლამდე [1]. არჩეული იქნა წერტილების წყვილები, რომელთაგან თითოეული შეესაბამება ჰელიოეკვატორის ჰორიზონტალური სიბრტყედან ჰელიოსფერის ნეიტრალური შრის მაქსიმალურად დაშორების მომენტს. ყოველი წლისათვის შერჩეული იყო ასეთი სახის წერტილების 14 წყვილი.

კვლევის შედეგები

გაკეთებულია დაშვება იმის შესახებ, რომ ელექტრო-მაგნიტური მდგომარეობა მზის მახლობლად არსებულ კოსმოსურ სივრცეში, განიცდის უფრო არსებით ცვლილებას მზის ერთი ბრუნიდან მეორე ბრუნამდე, ვიდრე ერთ ცალკეული ბრუნის განმავლობაში. დედამიწის მდებარეობა განიხილებოდა ჰელიოსფეროს მაგნიტური ველის ნეიტრალური დენების შრის მიმართ განლაგებით-- ვილკოქსის მზის მაგნიტური ობსერვატორიის მიერ შედგენილი მაგნიტური რუქების მიხედვით [2, 3].

ჩვენი ამოცანისათვის საინტერესო ეფექტის გამოვლენის მიზნისათვის გამოიყენებოდა ფორმულა:

$$\text{delta} = (2 * (I_+ - I_-) / (I_+ + I_-)) * 100 \% \quad (1)$$

სადაც I_+ არის გალაქტიკური კოსმოსური სხივების ინტენსივობა, რომელიც შეესაბამება საპლანეტათშორისი მაგნიტური ველის მაგნიტური ძალწირების მიმართულებას მზიდან. ხოლო I_- არის გალაქტიკური კოსმოსური სხივების ინტენსივობა, რომელიც შეესაბამება საპლანეტათშორისი მაგნიტური ველის მაგნიტური ძალწირების მიმართულებას მზისკენ.

კვლევის შედეგები, განხილვა

ნახ.1 და ნახ.2 გრაფიკული სახით გამოსახავს (1) ფორმულის მიხედვით ჩატარებული გამოთვლებით მიღებული შედეგებს. ნახ 1.ა-ზე გამოსახული გრაფიკი არ

ითვალისწინებს მზეზე მომხდარი ქრომოსფერული აალებების შედეგად გამოყველი შემზოთებების მოსალოდნელ გავლენას საძიებელ ეფექტზე, და არც ფორბუმ-ეფექტების ტიპის სხვა სახის არასტაციონალურ მოვლენებს, ნახ. 1-ბ გამოსახავს 1982 წლის ივლისის ~ 18 %- იანი ფორბუმ-ეფექტის გავლენით გამოწვეულ შედეგს, ამ გამოთვლებში არ არის გათვალისწინებული ინტერფერენცია, გამოწვეული მზეზე მომხდარი ქრომოსფერული აალებების გავლენი ფორბუმ-ეფექტებზე და სხვა არასტაციონალურ მოვლენებზე სასურველი ეფექტის სუპერპოზიციის ფორმით, ნახ. 1-ა, და გათვალისწინებულია მხოლოდ 1982 წლის ივლისის ("18%-იანი) ფორბუმ-ეფექტის გავლენა, ნახ.1-ბ.

ნახ. 1. კოსმოსური სხივების ერთ-წლიანი ვარიაციები, სადგური დიპრივერი.

ნახ. 2. კოსმოსური სხივების ერთ-წლიანი ვარიაციები, სადგური მთა ველინგტონი.

ეკლიპტიკის სიბრტყეში მოძრავი დედამიწის მიერ ჰელიოეკვატორიდან მაქსიმალურად დაშორებულ წერტილში გავლა, როგორც ჰელიოსფეროს ცენტრალური

მერიდიანის გასვრივ, როგორც ჩრდილოეთ ნახევარსფეროში, ასევე სამხრეთ ნახევარ სფეროში მოქცევის შემთხვევაში, განიხილებოდა როგორც დროის ათვლის დასაწყისი ($T=0$), საპლანეტათმორისი მაგნიტური ველის როგორც დადებითი ასევე უარყოფითი სექტორის შიგნით ყოფნის შემთხვევაში. გამოთვლებში I- იყო ფიქსირებული, ე.ი. აღებული იყო და გამოიყენებოდა ინტენსივობის მნიშვნელობა ოთხი (4) დღე-ღამის განმავლობაში, მანამ, ვიდრე დედამიწის მიერ მოხდებოდა მზის ცენტრალური მერიდიანის გავლა ($T= - 4$). J_+ -ის მნიშვნელობის შერჩევა ხორციელდებოდა დროში წანაცვლების შესაბამისად, $T= - 4$ -დღე-ღამიდან $+6$ დღე-ღამემდე. ნული შეესაბამება მზის ცენტრალური მერიდიანის გადაკვეთის მომენტს, როდესაც დედამიწის პროექცია მოთავსებულია მზის დისკის სექტორში, მზისკენ მიმართული მაგნიტური ველის უპირატესობით.

კვლევის შედეგების შემდგომი განხილვა

მიღებული შედეგების წინასწარი ანალიზი გვიჩვენებს, რომ საძიებელი ეფექტი საუკეთესო სახით ვლინდება $T = +3$ დღე-ღამის შემთხვევაში ე.ი. საპლანეტათმორისო მაგნიტური ველის სექტორული სტრუქტურის შემადგენელი დადებითი (+) მაგნიტური პოლარობის (ე.ი. განიხილება დედამიწიდან მზისკენ მიმართული მზის პოლარული ველის მაგნიტური ძალწირის შემთხვევა) მქონე სექტორის შიგნით მოთავსებული და ჰელიოსფერის ნეიტრალური შრიდან მაქსიმალურად დაშორებული (გადახრილი) წერტილის მიერ მზის ხილული დისკოს ცენტრალური მერიდიანის გადაკვეთის მომენტიდან სამი დღე-ღამის გავლის შემდეგ.

N – ასოთი აღნიშნულია მზის ბრუნის რიგითი ნომერი, დაკვირვების ექსპერიმენტის ყოველი წლის შემთხვევისათვის. კერძოდ $N = 1$ შეესაბამება წლის განმავლობაში პირველ შემობრუნებას, ე.ი. ემთხვევა წლის პირველ თვეს, იანვარს, შესაბამისად, $N = 2, 3, \dots$ შეესაბამება მზის მეორე, მესამე, და ა. შ. შემობრუნებას, და სულ ერთი წლის განმავლობაში გვაქვს 13-ზე მეტი და 14 -ზე ნაკლები რაოდენობის მზის ბრუნის საკუთარი ღერძის ირგვლივ [1] ნახ. 1 -ზე და ნახ. 2 -ზე წარმოდგენილი გრაფიკების ანალიზის საფუძველზე შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ როდესაც დედამიწა თავის მოძრაობის დროს მზის ირგვლივ, იმყოფება ჰელიოსფეროს შემადგენელ სამხრეთ ნახევარსფეროში, (ჰელიოეკვატორის სიბრტყედან მის მიმართ 7 გრადუსიანი კუთხით დახრილ ეკლიპტიკის სიბრტყეზე მოძრავი დედამიწის მაქსიმალური სიდიდით გადახრა მიიღწევა და დაიკვირვება მარტში) $\langle \delta \rangle$ -ის მნიშვნელობა, ძირითადად, უარყოფითია; მაშინ, როდესაც დედამიწის გეგმილი გადადის ჰელიოსფეროს შემადგენელ ჩრდილოეთ ნახევარსფეროში, $\langle \delta \rangle$ -ის მნიშვნელობა უმეტესწილად, ხდება დადებითი. გამონაკლისს შეადგენს მერვე ბრუნის უარყოფითი მნიშვნელობა $\langle \delta \rangle$ სიდიდისათვის, რაც შეესაბამება ივლისს და აგვისტოს. ყველა დანარჩენი ექსპერიმენტული წერტილების შესაბამისი მნიშვნელობები დასაშვები ცდომილებების ფარგლებში, არ ეწინააღმდეგება გამოტანილ დასკვნას.

დასკვნა

კოსმოსური სხივების ნაკადის ინტენსივობის წლიური ვარიაციები შესაძლებელია იქნეს აღმოჩენილი, თუ განვიხილავთ დედამიწის თანაბრად დაშორების მომენტებს საპლანეტათმორისი მაგნიტური ველის ნეიტრალური ფენიდან, მზის ირგვლივ სხვადასხვა ბრუნის პროცესში. ასეთი განხილვა გვამღევეს კოსმოსური სხივების ნაკადის ინტენსივობის წლიური ვარიაციების ამპლიტუდას, საშუალოდ 2 % -ის

ფარგლებში, განხილული რვა (8) წლიანი დროის შუალედისათვის. ავტორი გამოხატავს ღრმა მადლიერების გრძნობას აფხაზეთის მეცნიერებათა აკადემიის და სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო-პედაგოგიური კოლექტივის მიმართ, საერთაშორისო სამეცნიერო-მეთოდურ კონფერენციაში მონაწილეებისათვის.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. Solar Geophysical Data, 1977-1984.
2. Hoeksema J.T., Scherrer Ph. H. Report, UAG-94. The Solar Magnetic Field, 1976 through 1985; 1986.
3. <http://wso.stanford.edu/SB/SB2.html>
4. Jone Øvretvedt Edvartsen*, Ville Maliniemi, Hilde Nesse and Spencer Hatch J. Space Weather Space Clim. 2023,13,17.